

Підчасов Є.В., Костенко Н.М.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СТРУКТУРІ ОСВІТЬОГО
ПРОЦЕСУ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
DISTANCE EDUCATION IN THE STRUCTURE OF THE
EDUCATIONAL PROCESS OF THE MODERN SCHOOL**

The article examines the issue of using modern information technologies, including distance learning, in the educational process, which makes it possible to implement educational programs regardless of the location of the participants of the educational process. The main problems and advantages of distance learning, prospects of impact on the student's personality in the process of its implementation are highlighted.

Keywords: distance learning, information and communication technologies, education system, educational technologies, interactive learning environment.

На даний час важливим і перспективним напрямком розвитку системи освіти є широке впровадження методів дистанційного навчання на основі використання сучасних педагогічних, перспективних інформаційних і телекомунікаційних технологій. Поєднання традиційної шкільної освіти, класно-урочної системи, ІКТ та технологій дистанційного навчання – це нова педагогічна задача вчителя. Для дистанційного навчання характерні всі властиві навчального процесу і компоненти системи навчання: мета, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання, система контролю і оцінка результатів.

Дистанційне навчання – сучасна технологія, пов'язана з використанням комп'ютера як інструменту навчання і мережі Інтернет як освітнього середовища, яка забезпечує оптимальне (в сенсі педагогічної ефективності) управління процесом навчання. Дистанційне навчання для школярів – це можливість не тільки поглибити свої знання, а й отримати навички сучасної інформаційно-комунікативної культури. Ключовою перевагою такого виду навчання є можливість вибору індивідуальної освітньої траєкторії в залежності від можливостей і здібностей учня з використанням дистанційних освітніх технологій. Дистанційні освітні технології – це сукупність методів, форм і засобів взаємодії з учнями в процесі самостійного, але контрольованого освоєння певного масиву знань (Полат Є.С., 2006).

Є.С. Полат дає наступне визначення поняттю «дистанційне навчання»: «Дистанційне навчання – це система навчання, заснована на взаємодії вчителя і учнів, учнів між собою на відстані, що відображає всі властиві навчального процесу компоненти (цілі, зміст, організаційні форми,

засоби навчання) специфічними засобами ІКТ та Інтернет-технологій (Полат Є.С., 2006).

До основних рис дистанційного навчання можна віднести:

- Детальне планування діяльності учня (постановка завдань, цілей, розробка навчальних матеріалів).
- Інтерактивність (між учнем і викладачем, між учнем і навчальним матеріалом, групове навчання).
- Мотивація (організація самостійної пізнавальної діяльності)
- Модульна структура дистанційного навчання (учень має чітко усвідомлювати своє просування від модуля до модуля).

Необхідність у дистанційному методі навчання обумовлена різними факторами, серед яких можна назвати:

- Надання учням можливості вивчати той чи інший предмет шкільної програми, який не є для них профільним.
- Необхідність в дистанційній формі навчання для школярів в період епідемій, стихійних лих, коли немає можливості або небезпечно відвідувати школу.
- Можливість для учнів ліквідувати прогалини в знаннях або навпаки поглибити свої знання.
- Потреба в інтерактивній взаємодії учнів і викладачів.
- Робота з дітьми з особливими потребами або тими, хто часто хворіє.
- Виконання проєктів і дослідних робіт.
- Робота з обдарованими дітьми (індивідуальні додаткові завдання підвищеного рівня).

Тобто, дистанційна освіта має суттєві переваги перед традиційними формами навчання. Вона вирішує психологічні проблеми учня, знімає часові та просторові обмеження, проблеми віддаленості від кваліфікованих навчальних закладів, допомагає вчитися людям які мають особливі освітні потреби, неординарні особливості, розширює комунікативну сферу учнів і педагогів (Ковшов А.Н., 2001).

Переваги дистанційного навчання:

- Більш висока адаптивність до рівня базової підготовки та здібностей учнів, здоров'я, місця проживання тощо, і відповідно, кращі можливості для підвищення якості навчання.
- Підвищення якості освітнього процесу за рахунок орієнтації на використання автоматизованих навчальних і тестувальних систем, завдань для самоконтролю.
- Оперативне оновлення методичного забезпечення навчального процесу, бо зміст методичних матеріалів на електронних носіях легше підтримувати в актуальному стані.
- Доступність для учнів "перехресної" інформації, оскільки у них з'являється можливість, використовуючи комп'ютерні мережі, звертатися до альтернативних її джерел.

- Можливість планувати свій час і навчальну траєкторію.

Недоліки дистанційного навчання:

- До істотних недоліків системи дистанційного навчання відноситься висока вартість побудови системи дистанційного навчання. На початковому етапі створення системи, великі витрати на створення системи дистанційного навчання, самих курсів дистанційного навчання і купівлю технічного забезпечення. Один із шляхів вирішення цієї проблеми це пошук або створення і використання існуючих відео і аудіо файлів, використання методів поступового розвитку дистанційних курсів.

- Для нього необхідна висока самодисципліна, а результат залежить від самостійної роботи учня.

- Необхідний постійний доступ до Інтернету.

- Не всі викладачі є активними розвиненими користувачами дистанційних технологій.

Дистанційне навчання передбачає такі якості особистості як відповідальність, вміння планувати час, самостійність при виконанні робіт – але це передбачає високий рівень «дорослості». Тому батьки обов'язково повинні брати участь у процесі навчання як вихователі, організатори, зразок для копіювання школярем особистісних якостей. Причому участь цих дорослих не вимагає технічних, професійних знань, умінь. Вони повинні проявляти глибоку зацікавленість в діяльності дитини, говорити з ним про її заняття, спонукати не пропускати навчальний час, не опускаючи руки перед труднощами, радіти її успіхам.

Таким чином, введення дистанційних освітніх технологій в навчальний процес призводить до появи нових можливостей для реалізації проблемно-пошукової та проектної діяльності учнів, стимулює розвиток самостійності в організації діяльності. Учні здобувають не тільки нові інформаційні компетенції, необхідні кожному професіоналу для успішного функціонування в будь-якій діяльності в сучасному світі, але і поповнюють перелік навичок і компетенцій, що відносяться до соціально значущих, визначальних подальшу успішність людини в усіх сферах її життєдіяльності. Впровадження дистанційного навчання в сучасну освітню систему є однією з необхідних умов досягнення сучасної якості загальної освіти.